

PEDAGOGY OF PARTNERSHIP IN THE CONTEXT OF INTERACTION BETWEEN TEACHER AND PARENTS: FINLAND, CANADA, UKRAINE**Steshyts I.**

*Postgraduate Student, Department of Pedagogy, Administration and Special Education
State Institution of Higher Education "University of Education Management"
Lecturer, Department of Pedagogy and Psychology
Ukrainian Institute of Arts and Sciences
<https://orcid.org/0000-0001-6622-9375>*

**ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА В КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДІЇ ВЧИТЕЛІВ ТА БАТЬКІВ:
ФІНЛЯНДІЯ, КАНАДА, УКРАЇНА****Стешиц І.В.**

*аспірантка кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти
Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти»
викладач кафедри педагогіки та психології
Український гуманітарний інститут
<https://orcid.org/0000-0001-6622-9375>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7642750>*

Abstract

The current crisis in Ukraine against the backdrop of the Russian-Ukrainian war revealed gaps in the system of interaction between teachers and parents. Online learning, many internally displaced families, thousands of children abroad who continue to study remotely in Ukrainian schools, and other adverse wartime circumstances highlight the importance of a teacher's ability to build individual relationships with parents and students, namely, to use partnership pedagogy methods. The article reflects the introduction of consistent partnership interaction with the schoolchild's family in the educational process in five stages. It has been established that as a result of the consistent and timely implementation of all stages of interaction, the qualitative indicators of the readiness for cooperation of parents with the school grow significantly. The Ukrainian national education system provides for many effective forms of work with parents, but modernity requires the teacher to individualize cooperation with the families of schoolchildren. The experience of the world's leading educational systems, in particular Finland and Canada, demonstrates the variety of forms and methods of individual work with students' parents. Such practical methodological achievements can be useful for Ukrainian pedagogy. That is why the study analyzes current research in the system of individual work with parents in the Finnish and Canadian educational systems, their features and significance for effective pedagogical cooperation. It is proved that the experience of the education system of these countries in terms of individual interaction of participants in the educational process in the implementation of the postulates of partnership pedagogy requires thorough study and rethinking by Ukrainian teachers. Clear mechanisms for the implementation of joint activities of teachers and parents as equal partners in raising a child are analyzed. The forms and methods of work that help integral, constructive communication, dialogue, cooperation and trust of children and parents in the educational process of Finland and Canada are determined. Particular attention is focused on the importance of using the experience of foreign countries in the Ukrainian education system.

Анотація

Сучасна криза в Україні на фоні російсько-української війни виявила прогалини у системі взаємодії вчителів та батьків. Навчання онлайн, безліч внутрішньо переміщених сімей, тисячі дітей закордоном, які продовжують дистанційно навчатися в українських школах, та інші несприятливі обставини воєнного часу актуалізують важливість уміння вчителя будувати індивідуальні відносини з батьками та учнями, а саме використовувати методики педагогіки партнерства. У статті висвітлено впровадження в освітній процес послідовної партнерської взаємодії із сім'єю школяра за п'ятьма етапами. Встановлено, що в результаті послідовної та вчасної реалізації всіх етапів взаємодії, якісні показники готовності до співпраці батьків зі школою значно зростають. В українській національній системі освіти передбачена величезна кількість дієвих форм роботи з батьками, але сучасність вимагає від вчителя саме індивідуалізації співпраці з родинами школярів. Досвід провідних світових освітніх систем, зокрема Фінляндії та Канади демонструє різноманіття форм та методів індивідуальної роботи з батьками учнів. Такі практичні методологічні надбання можуть бути корисними для української педагогіки. Саме тому, у дослідженні проведено аналіз актуальних досліджень у системі індивідуальної роботи з батьками фінляндської та канадської освітніх систем, їхніх особливостей та значимості для ефективної педагогічної співпраці. Доведено, що досвід системи освіти зазначених країн щодо індивідуальної взаємодії учасників освітнього процесу у реалізації постулатів педагогіки партнерства потребує ґрунтовного вивчення та переосмислення українськими вчителями.

Проаналізовано чіткі механізми реалізації спільної діяльності вчителів та батьків як рівноправних партнерів у вихованні дитини. Визначено форми та засоби роботи, які допомагають цільному, конструктивному спілкуванню, діалогу, співпраці та довірі дітей та батьків в освітньому процесі Фінляндії та Канади. Особливу увагу акцентовано на важливості використання досвіду зарубіжних країн в українській системі освіти.

Keywords: partnership in education, partnership pedagogy, family-school interaction, individual work with parents, experience of partnership pedagogy in Finland and Canada.

Ключові слова: партнерство в освіті, педагогіка партнерства, взаємодія сім'ї і школи, індивідуальна робота з батьками, досвід педагогіки партнерства Фінляндії та Канади.

«Час і батькам, і вчителям глибоко усвідомити, що ні школа без сім'ї, ні сім'я без школи не можуть впоратися з найтоншими, найскладнішими завданнями становлення людини».
В. О. Сухомлинський

Актуальність теми дослідження. Масштабна всеукраїнська реформа в освіті «Нова українська школа» почалась з осмислення того, що «старими» методами неможливо навчати нове покоління, яке мислить та сприймає інформацію не так, як ще 5 чи 10 років тому. Крім того, з філософської точки зору особистість епохи метамодернізму характеризується зміною акцентуації із зовнішнього на внутрішній світ. Навчання так званого покоління Z, покоління digital native (цифрове рідне), повинне відбуватися з урахуванням принципів дитиноцентричності, компетентнісного та діяльнісного підходів [14]. Як зазначав відомий український педагог-класик, письменник, засновник гуманістичної, новаторської педагогіки, В. Сухомлинський – «виховує, звичайно сім'я. У сім'ї...ця виховуюча сила йде від батьків, бо у них – її коріння і джерело» [10]. Якщо заклад освіти і сам вчитель розуміє, що для того щоб зростити гідну особистість, успішного учня – потрібно так організувати свою діяльність, щоб урахувати це коріння – сім'ю. Дивлячись на «формулу» Нової української школи, констатуємо підвищення ролі сучасної сім'ї у вихованні дітей. Причому не лише в аспекті проблематики відповідального батьківства, а й з точки зору необхідності усвідомлення на рівні переконань, такої істини сучасний заклад освіти неспроможний якісно розв'язати усю сукупність питань, пов'язаних із становленням, насамперед, духовності вихованців – підґрунтя виховання у дитини тих чеснот, що визначають її соціальну зрілість [5]. Нова українська школа має на меті впровадження педагогіки партнерства як ключової складової. Партнерство передбачає взаємодію, взаєморозуміння і взаємоповагу між вчителем, учнями і батьками. Саме ініціювання вчителем налагодження зв'язків із батьками учнів, пошук індивідуальних форм роботи з ними може дати бажаний результат – спільне зрощення випускника, який буде творчою, різносторонньо розвиненою цільною особистістю, патріотом країни та новатором у своїй сфері діяльності. Це є місією Нової української школи, до якої прагнуть віддані своїй роботі вчителі і люблячі батьки.

Розгляд актуальних публікацій. Проблема розвитку освітніх систем у країнах Європейського Союзу висвітлюється у працях різних україн-

ських науковців. Зокрема висвітлення досвіду Фінляндії зустрічаються у працях: М. Єпіхіної, В. Бутової, С. Прохорова, С. Гринюк, О. Вдовіної, О. Матвієнко, О. Скопец, та ін. Натомість Канадська школа знайшла відображення в роботах науковців: І. Козюри, З. Магдач, Н. Мукан, О. Пулінець та ін. Детальний науковий аналіз з теоретико-прикладних аспектів педагогічного партнерства сім'ї і школи у вихованні дітей висвітлено в актуальних працях дослідників: Н. Іванець, І. Резніченко, Т. Виноградової, О. Докукіної, Т. Кравченко, І. Мачуської, Л. Повалій, В. Постового, О. Пухти та інших. Проте проблематика впровадження зарубіжних форм індивідуальної роботи вчителя з батьками в українську освіту не була предметом комплексних досліджень означених науковців. Саме тому, **метою роботи** є визначення змісту і форми індивідуальної роботи вчителя з батьками у провідних педагогічних школах Канади та Фінляндії у порівнянні з українським підходом.

Виклад основного матеріалу. Прийняття «Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період з 2016 до 2029 року» в українському освітньому середовищі спонукала до появи нового терміну «педагогіка партнерства», який поєднує спілкування, взаємодію, співпрацю вчителів, учнів та батьків. Н. Бібік, на нашу думку, дає одне із цілісних та інтегрованих тлумачень педагогіки партнерства, а саме: «чітко визначена система взаємин усіх учасників освітнього процесу (учнів, батьків, учителів, управлінців), основою якої є принцип добровільності; ґрунтується на повазі й рівноправності всіх учасників, дотримуючись визначених норм (прав та обов'язків) та враховуючи ціннісні орієнтири кожної із сторін; передбачає активне включення всіх учасників у реалізацію спільних завдань та готовність брати на себе відповідальність за їх результати» [7].

Педагогіка партнерства стала ключовим важелем, основою для здійснення переходу від педагогіки вимог до педагогіки відносин, де в центрі освітнього процесу – дитина, її внутрішній світ, інтереси, почуття. За концепцією місія української національної школи полягає у вихованні освічених українців, всебічно розвинених, відповідальних громадян і патріотів, здатних до розвитку та інно-

вацій. Педагогіка партнерства – це перехід від консервативного, насильницького типу спілкування, феноменологія якого представлена маніпулятивним стилем (вимоги і заборони, критика і похвала, покарання і заохочення, нотації і моралі), – до діалогу, взаємодії та взаємоповаги між вчителем, учнями та батьками.

Педагогіка партнерства вчить вчителів новій педагогічній етиці, яка утверджує особистісне спілкування з кожним учнем, індивідуальну роботу з батьками, створення індивідуальної стратегії розвитку для кожного учня. Основні принципи сучасної української школи стали дитиноцентризм та творчий підхід до розвитку особистості. Тепер вчитель не просто має бути ретранслятором знань, а має стати тьютором (репетитором, наставником у пошуках знань учнями, який мотивує та надихає); коучем (тренером, де кожний учасник - переможець); фасилітатором (створювачем умов для самостійного навчання); модератором (керівником активної групи); ментором (порадником для досягнення індивідуального зростання); супервайзером (організатором, менеджером); новатором, який використовує новітні цифрові інструменти, інноваційні методики і технології навчання, створює позитивне мотиваційно-ціннісне учнівське середовище. А головне, що саме за педагогікою партнерства вчитель стає дбайливим лідером, який все робить із теплою та відповідальністю, створює атмосферу насолоди від освітнього процесу.

Педагогіка партнерства – це простір дитинства, який будується на засадах рівності, діалогу, співпраці. Вона передбачає стиль поведінки вчителя, який викликає у учнів довіру, відсутність страху, відкритість, прагнення до особистого зростання. Педагогіка діалогу повертає школу до особистості дитини, до її внутрішнього світу, де чекають свого часу ще не розвинені здібності і можливості, моральні потенції свободи і справедливості, добра і щастя. Індивідуальні відносини допомагають вчителю стати магнітом, основним рушієм розвитку особистості, орієнтиром загальнолюдських цінностей, ідей державотворення і демократичних змін. Саме в умовах педагогіки партнерства учні можуть максимально розкрити свій потенціал, значно розвивати інтелектуальні здібності, розвивати дивергентне мислення, пам'ять, увагу, уяву, вони сприяють формуванню індивідуальних якостей.

В. О. Сухомлинський зауважував, що «удосконалення, поглиблення суспільного виховання означає не применшення, а посилення ролі родини. Гармонійний, усебічний розвиток дитини можливий тільки там, де два вихователі – школа й родина – не тільки діють разом, ставлячи перед дітьми одні й ті ж вимоги, а й є однодумцями, розділяють одні й ті ж переконання, завжди виходять з одних і тих самих принципів, ніколи не допускають розбіжностей ні у процесі, ні в засобах виховання» [11]. Важливо, щоб вчителі та батьки були союзниками один одного, прикладом у педагогічно-батьківських взаєминах. Це означає, що вчителі і батьки займають однакову позицію щодо організації освітнього процесу дитини. Батьки та вчителі намагаються бути

разом на стороні дитини, завжди поруч із дитиною і для дитини, і це приносить задоволення усім – батькам, вчителям, дітям. Обидві сторони намагаються дати якомога більше дитині, яка є важливою для них. Третя сторона, дитина, отримує найбільше, але в загальній соціальній перспективі вона також «віддасть» найбільше.

Зацікавленість учителя в долі учня приводить до посилення контактів із батьками учнів. Досвідчений вчитель має прагнення побачити в батьках партнерів і це допомагає знайти з ними спільну мову. Спільна турбота про розвиток, виховання, навчання дитини, його самопочуття, стан душі і тіла – основна умова взаємодії з сім'єю. Психологічний контакт із батьками виникає одразу, як тільки вчитель виявляє розуміння дитини, симпатизує їй, бачить позитивні та негативні риси. Батьки, відчувши доброзичливість учителя, більш охоче спілкуються з ним, налаштовуються на співпрацю [9]. Вчителі мають справу з різними батьками, якщо поділити на типи, то найбільший відсоток батьків – адекватних, які налаштовані на співпрацю, активно включаються у освітній процес за проханням вчителя. Але є невеликий відсоток так званих батьків-«невидимок», прізвища яких є у журналі, але їх ніхто не бачив. Ще є й ті, які змушують вчителя на початку навчального року таємно мріяти про літні канікули. Вчителі між собою навіть поділяють їх на категорії: батьки дітей – принців, батьки «зі зв'язками», батьки без кордонів, батьки – боси, «вчителененавистники», батьки – драма та ін. Завдяки продуманій і організованій роботі вчителя, який має бути ініціатором співпраці з батьками, є шанси майже всіх батьків налаштувати на дієву та конструктивну співпрацю в освітньому просторі заради дітей.

Проаналізувавши різні методики запровадження партнерства сім'ї та закладу освіти такими різними педагогами, вченими, як А. Удалова [6], Н. Іванець [3] та інших, вважаємо ефективною формою залучення батьків до плідної співпраці проходження певних етапів.

Перший етап - діагностичний, який допомагає вчителю визначити соціальний запит батьків, вивчити мікроклімат та умови виховання у сім'ї, її традиції, виховний потенціал батьків та близьких людей до дитини у сім'ї, тип стосунків, форми спільного дозвілля, педагогічну культуру батьків. Найкраще цей етап вчителю встигнути пройти за серпень, вересень, тобто на самому початку навчального року. Для цього вчитель має дотримуватись педагогічної етики, не «сунути ніс» у сім'ю, а використовувати узгоджений комплекс діагностичних методів, такі як: педагогічна бесіда, спостереження, анкетування батьків на батьківських зборах або при особистому спілкуванні, аналіз портфоліо творчих досягнень учнів, родинне дерево, дискусія, інтерв'ю, презентації «Традиції моєї родини».

Вчителі мають знати, з якої сім'ї прийшла в школу кожна дитина, яка структура цієї сім'ї, у якому стані перебуває родина і які тенденції зумовлюють її розвиток. Для вчителя, який працює за педагогікою партнерства, важливо пізнати кожного школяра; знати, як він мислить, відчуває, сприймає;

вивчити характер, волю, інтереси дитини; вивчити особливості її організму; максимально зблизити сім'ю та школу на основі партнерства, співробітництва, взаємоспілкування, взаєморозуміння, взаємодопомоги. Це зробить взаємодію вчителів та батьків більш конкретною, осмисленою, результативною.

Другий етап – стратегічний, який передбачає вибір стратегії розвитку взаємовідносин з батьками. Для цього вчитель повинен:

- проаналізувати результати комплексного дослідження кожної сім'ї, зафіксувавши на окремий бланк сильні/слабкі сторони кожної родини;
- вибрати стратегію взаємодії, визначити мету, пріоритети, бажаний результат взаємодії з кожною сім'єю на кінець навчального року;
- визначити можливості кожної сім'ї, для того, щоб бачити де саме краще залучати у співпрацю ту чи іншу родину, щоб кожна родина протягом року була задіяна;
- визначити потенційні загрози, що може провокувати проблеми певні труднощі у спілкуванні з тією чи іншою сім'єю;
- розробити, на основі вищезазначеного, план дій із виконання стратегічних завдань і досягнення результатів.

Третій етап – концептуальний, який передбачає проектування загальної концепції формування партнерства між батьками та взагалі закладом освіти, розроблення моделі «Взаємодії закладу освіти та сім'ї». На цьому етапі вчитель представляє на педагогічних зустрічах закладу освіти у загальному вигляді найбільш часті проблеми або запити батьків, щоб спланувати загальношкільні форми роботи з батьками і все для того, щоб об'єднати зусилля закладу освіти, громадських організацій.

Четвертий етап – діяльнісний, який передбачає реалізацію всіх запланованих напрямів, ефективних форм і методів роботи із сім'ями учнів, що довели свою життєздатність і є доцільними на сучасному етапі.

Із дієвих форм залучення батьків до освітнього процесу вчитель може використовувати:

- ті, які допомагають чітко і структуровано почати організацію освітнього процесу: інформаційні буклети, щоместрові календарі подій і заходів, пакети інформаційних матеріалів, візитівок, що містять телефони, прізвища керівництва, структурних відділів школи, організація та розповсюдження щорічних публічних звітів адміністрації закладу освіти, День відкритих дверей закладу освіти;
- організація систематичної просвіти батьків з метою формування у них педагогічної грамотності: організація інформаційних та освітніх конференцій, прес-конференцій, дискусій, диспутів, круглих столів, лекторіїв, консультацій, перегляд фільмів на педагогічні теми, уроків провідних педагогів, організація батьківської педагогічної бібліотеки, презентація цінних книг, матеріалів, журналів про родинне виховання, аукціон книг сімейної педагогіки, читачькі конференції, семінари-практикуми, консультації-практикуми, коуч-тренінги, воркшопи, нетворкінг для батьків;

- використання заходів, спрямованих на підвищення авторитету батьків: спортивне свято «Тато, мама, я – спортивна сім'я», батьківські посиденьки, телеміст «Батьки – діти», година спілкування «Зустріч поколінь», «Родинний міст», «Дерево родоводу», вечори-вогники «Сімейні традиції», «Я і моя сім'я», «Вечір великої родини», родинні марафони, дні довіри, квестові ігри, «креатив-бій», ділові ігри, «батьківський ринг»;

- батьківська школа - форма клубу, де передбачається проведення диспутів, банків ідей, випуск тематичних газет «Моя сім'я», презентацій «Традиції сім'ї», створення рукописних книг «Дерево мого роду», інформаційних бюлетенів, бесід, підбір літератури, надання практичної допомоги, «Поштова скринька», куди батьки опускають листи із запитаннями;

- спільне навчання, під час якого батьки залучаються до проведення уроку; батьківські майстер-класи, де батьки не лише розповідають про свою роботу або захоплення, а й демонструють її; відкриті уроки; групові завдання з використанням сучасних інноваційних технологій: скрайбінг, сторітеллінг, інфографіка; участь батьків у створенні портфоліо творчих досягнень дитини, написання творів-мініатюр на тему «Мої діти»;

- відвідування педагогами дітей удома, щоб довідатись про їх життєві й освітні умови та надати керівництво батькам щодо організації домашньої роботи учнів. Саме тоді дитина відчує зв'язок, прихильність до вчителя, що відкриє можливості до плідного навчання.

П'ятий етап – аналітичний, який передбачає моніторинг впровадження моделі взаємодії, обговорення сильних та слабких її сторін, відсоток досягнення бажаного результату взаємодії та корекція, внесення змін до концепції формування партнерства батьків і закладу освіти.

На підставі огляду представлених моделей форм роботи з батьками у різних педагогів, науковців, визначено, що саме індивідуальній роботі вчителя з батьками приділяється не так багато уваги, як цього вимагає дійсність. Особливістю сучасної кризи у добу розгортання глобалізаційних процесів у багатьох сімей відбулася зміна звичного ритму життя, що такі ускладнює життєдіяльність і світоорієнтування. Також сучасна криза ускладнила організацію шкільного навчання: більшість здобувачів освіти повинні навчатись онлайн, тому всі заплановані загальношкільні або класні зустрічі з батьками не можуть здійснюватися навіть через воєнний стан у країні. І вчителям, і учням, і батькам необхідно засвоювати нові вимоги і правила життя, міжособистісної комунікації, а саме індивідуалізацію спілкування, коли вчитель стає ініціатором індивідуальних зустрічей з кожною родиною окремо, щоб обговорити стратегію навчання кожного учня окремо і перевірку результатів діяльності. Педагогіка партнерства, представлена у досвіді Фінляндії та Канади може допомогти розширити прийоми та систему індивідуальної роботи вчителя з батьками.

ООН кожен рік публікує Human Development Index (інформацію про рівень Індексу розвитку людського потенціалу). Цей індекс складається із

таких позицій: Education index (освіта), GDP Index (ВВП), Life Expectancy Index (тривалість життя). За цим Індексом освіти Фінляндія систематично посідає перше місце у світі [1]. Як зауважує дослідниця Я. Волкова, «у 2010 р. американський журнал Newsweek визначив Фінляндію найкращою країною у світі з огляду на якість освіти. Євросоюз вважає освітню систему Фінляндії ядром. Упродовж останніх десятиліть у Фінляндії відбувається докорінне реформування освітньої системи. Принципово значимими стали наступні орієнтири організації педагогічного процесу на усіх рівнях освіти: індивідуалізації і рівності, гуманізації і високої міри довіри в освіті, принцип розвиваючого середовища, визнання необхідності високого рівня підготовки і оплати праці учителя» [1].

Вчитель має двосторонній зв'язок з батьками за допомогою державної електронної системи, де повідомляє про досягнення дитини, її прогрес, зауваження до неї. Все індивідуально і без розголошення на весь батьківський колектив. Дослідниця Т. Швець зауважує, що «у початковій школі вчитель зустрічається з батьками двічі на рік, із 7-го по 12-й клас – один раз на рік. Готуючись до цієї зустрічі, учні роблять самооцінку, її аналізує вчитель і після того відбувається розмова: які цілі ставилися, що вдалося, а що ні, чому, які плани на майбутнє. Учитель довіряє учневі» [15]. Тобто у Фінляндії навіть той педагог, який має гарний досвід роботи з дітьми, керується не тільки методичними напрацюваннями, а у пріоритет ставить сімейні традиції взаємодії з дитиною. Вчитель приділяє особливе значення індивідуальній зустрічі з батьками і дитиною, щоб почути і спланувати навчальний рік, розробити індивідуальну програму успішного розвитку і навчання за участю сім'ї. Вчитель озвучує вимоги навчального плану, батьки ж окреслюють те, чого хочуть, щоби навчили їхню дитину, учень зазначає, чого він хоче навчитись. Конкретизуються які саме підручники краще використовувати, особливості характеру вправ, обсяг домашніх завдань. Узгоджені очікування коротко фіксують у відповідній картці. До них повертаються наприкінці першого півріччя, аби переглянути, чи в заданому напрямку рухаються, і, за потреби, відкоригувати, і наприкінці навчального року, щоб проаналізувати і зазначити результати [12]. Така індивідуалізація роботи з батьками у Фінляндії враховує особливості стилю і форм взаємодії кожної сім'ї окремо, особливості розвитку дитини, її сильні та слабкі сторони, що приводить до конструктивної взаємодії, взаєморозуміння і взаємоповаги у форматі вчитель – учні – батьки.

В українській системі освіти, як представлено вище, переважають більш загальношкільні збори батьків; батьківські збори у класі на високому рівні із застосуванням цифрових інструментарій, з різноманітними формами співпраці; щире спілкування у класних чатах; але, на жаль, на індивідуальну роботу приділяється мало часу. Ініціатором спілкування здебільшого є батьки, а запит на індивідуальну бесіду від вчителя в основному відбувається по причині негативної поведінки чи вчинків дитини, які не припустимі у закладі освіти.

У Канаді участь батьків в освіті дітей здійснюється через залучення до Шкільної ради, яку обирають на термін від року до чотирьох. Шкільні ради

подають заявки на гранти для підтримки проектів, спрямованих на залучення батьків, в тому числі і ті, які виникають через мовні бар'єри, імміграцію, бідність та ін.. Складаються такі ради з директорів, вчителів, батьків чи опікунів, членів-співробітників школи (непедагогічних). Шкільні ради проводять регулярні зустрічі, де представники громадськості можуть висловлювати свою думку про те, як потрібно управляти школами в їхньому районі. А також роз'яснюють політику і рішення ради жителям громад, щоб заручитися їхньою підтримкою. Шкільним радам у Канаді рекомендують працювати з Комітетом із залучення батьків. Ці комітети підтримують успішність і благополуччя учнів, залучаючи батьків до більш активної участі у навчанні їхніх дітей [13].

У Канаді також вчителі спілкуються з батьками через державний електронний зв'язок. Більшість питань щодо навчання і позашкільного життя вирішуються через електронну пошту. У листах вчителі повідомляють батьків про майбутні шкільні події та успіхи дитини. У цій країні є два формати офлайн зустрічей з батьками: загальношкільні зібрання та індивідуальні зустрічі з учителем, а типових батьківських зборів по класах не існує. Зазвичай загальношкільні батьківські зібрання відбуваються один-два рази на рік, де є присутні директор закладу освіти, його заступник та всі вчителі. Обговорюють здебільшого великі нововведення в шкільній програмі – нові методи викладання, ресурси, які до цього залучені; успіхи в олімпіадах, спортивних змаганнях; відзначають дітей, які мають певні досягнення; якщо трапляється інцидент у стінах школи, його теж виносять на обговорення. Приділяють час на виступ та запитання від батьків та вчителів-волонтерів [8; 16]. Так звані «teacher-parent interview» (індивідуальні зустрічі батьків з учителями) проходять за кілька місяців після початку занять. Про індивідуальні зустрічі домовляються окремо. Для цього необхідно записатись на зустріч у спеціально відведені години. Як і у Фінляндії, батьки з вчителем зустрічаються раз на півроку, тобто двічі на рік, а якщо це середня і старша школа – батьки ходять від вчителя до вчителя і спілкуються з кожним по 15-20 хвилин. З батьками може прийти і дитина, якщо існують серйозні проблеми. На зустрічі показують бланк успішності – report card, щоденник дітей, який більше схожий на альбом з яскравими малюнками. Також обговорюють усі питання, що стосуються навчання, сильні і слабкі сторони учня. Проблеми школи та її благоустрою з батьками не обговорюють – це скоріше питання відносин із адміністрацією закладу.

Як відзначають батьки, діти яких навчаються у канадських закладах освіти, усі зустрічі відбуваються у дуже позитивному руслі, після яких батьки виходять із відчуттям, що їх дитина найкраща [8; 16]. В деяких школах за ініціативи вчителя на початку навчального року у класі організовується «Parents Night» (батьківський вечір), на якому вчитель знайомиться з батьками, показує клас, розказує про себе, основні моменти навчання, озвучує організаційні речі [8]. Цікаво, що на відміну від поширеної в Україні форми спілкування у групах в соціальних мережах між батьками всього класу та вчителем, у Канаді такої практики не існує. Батьки між собою не особливо спілкуються, ніхто

не обговорює вчителів і проблеми школи. Якщо виникає питання – батьки йдуть до вчителя або пояснюють адміністратору школи, і він спрямовує до того, хто допоможе з вирішенням саме цього питання [8]. В Канаді важливий постулат – повага до вчителя, цінність його ресурсу і тактовність. Більше уваги приділяється індивідуальним взаємовідносинам та індивідуальним шляхам вирішення проблем кожної сім'ї окремо.

Як одна із форм індивідуальної роботи вчителя з батьками у Канаді практикується щоденне носіння до школи спеціальної папки. Туди вкладаються різні записки, брошури і виконані шкільні завдання. При необхідності батьки можуть покласти свою записку. Папки кожен день перевіряються вчителем. А по п'ятницях він посилає додому на вихідні спеціальну папку з «новинами» для батьків [4].

Ще одна форма індивідуалізації взаємодії батьків та вчителя в канадській системі освіти – щорічне опитування. «Родини школярів отримують формуляр, на заповнення якого йде майже 2 години. Батьки відповідають на запитання, що їх влаштовує в навчальному процесі, що вважають за потрібне покращити, на що варто звернути особливу увагу. Рекомендації ретельно вивчає кожен School board. Одні рекомендації приймають, інші відхиляють» [8]. Після такого фідбеку від батьків закладу освіти простіше «вгадати» точний напрям і стратегію роботи класу і закладу освіти загалом. На прикладі побудови взаємовідносин між вчителем та батьками у канадській системі освіти ми бачимо, що не тільки індивідуальне спілкування допомагає будувати конструктивний діалог, але й можливість передавати письмові учнівські роботи з їх оцінкою через самих учнів, ретельне анкетування, налагоджена система листування через електронну пошту, а не загального чату класу.

Висновки. Педагогіка партнерства в українській освітній системі передбачає конструктивний діалог між вчителем, учнями і батьками, який веде до того, що в такій взаємодії всі чують один одного, відчують потреби, а також допомагають знайти шлях до бажаних результатів у роботі вчителя, у навчанні учнів і у вихованні дітей батьками. На практиці в українській системі освіти переважають загальношкільні або класні батьківські збори, організація групових форм роботи на високому рівні. Але за прикладом провідних та визнаних у світі освітніх систем Фінляндії та Канади бачимо, що саме індивідуальні форми роботи допомагають добре організувати партнерство між батьками та закладом освіти, розкрити потенціал учнів, залучити до активної співпраці батьків з вчителями дітей. У контексті цього, за результатами дослідження подальшого вивчення потребує досвід впровадження в освітню практику ідей педагогіки партнерства інших країн Європи та Америки щодо індивідуальної роботи закладу освіти з батьками учнів.

Список літератури:

1. Волкова Я. Досвід Фінляндії в організації співпраці школи і батьків учнів: перспективи використання в Україні. Молодь і ринок. 2018. №8 (163). С.156-159.
2. Єпіхіна М. А. Педагогіка партнерства: аналіз зарубіжного досвіду. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2019. № 1(2). С. 226-234.
3. Іванець Н. Педагогіка партнерства як засіб формування мультикультурної компетентності в учнів початкової школи. Імідж сучасного педагога. 2019. № 4. С. 88-93.
4. Канадська система освіти. Психологіс. URL: http://psychologis.com.ua/kanadskaya_sistema_obrazovaniya.htm (дата звернення: 05.02.2023).
5. Кічук Н. В. Педагогіка партнерства із сім'єю у контексті сухомлинстики. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. 2018. № 3(1). С. 75-79.
6. Кравченко Т. В. Соціалізація дітей шкільного віку у взаємодії сім'ї і школи. Монографія. Київ: Фенікс, 2009. 416 с.
7. Нова українська школа: poradnik dla vchytelja. Під заг. ред. Бібік Н. М. К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. 206 с.
8. Повага до кожного. Учень-вчитель-батьки – як це працює в Канаді. Нова українська школа, 2019. URL: <https://nus.org.ua/articles/povaga-do-kozhnogo-uchen-vchytel-batky-yak-tse-pratsuyue-v-kanadi/> (дата звернення: 05.02.2023).
9. Резніченко І. Педагогічне партнерство сім'ї і школи в умовах НУШ. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. 2018. Вип. 59. С. 279-285.
10. Сухомлинський В. О. Статті. Батьківська педагогіка. Вибр. твори: BST. Ред. кол.: О. Г. Дзєверін (голова) та ін. К. Рад.шк. Т.5.
11. Сухомлинський В. О. Проблеми виховання всебічно розвинутої особистості. К. С. 377.
12. Участь батьків в освіті дитини: аналіз світового досвіду. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради, 2017. URL: <https://don.kyivcity.gov.ua/files/2017/11/13/analitica.pdf> (дата звернення: 05.02.2023).
13. Хто керує школами та освітнім процесом у Канаді? Українська галицька партія, 2016. URL: <https://uhp.org.ua/yak-upravlyayut-shkolamy-ta-osvitnim-protsesom-u-kanadi/> (дата звернення: 05.02.2023).
14. Шабасва Л. М. Нова українська школа: філософські основи обґрунтування. Гілея. 2017. Вип. 125. С. 349-352.
15. Швець Т. Шкільна освіта Фінляндії: таємниці успіху. Osvitaua.com, 2017. URL: <https://osvitaua.com/2017/07/58700/?v=3943d8795e03> (дата звернення: 05.02.2023).
16. Як проходять батьківські збори в різних країнах. Освіторія, 2017. URL: <https://osvitoria.media/experience/yak-prohodyat-batkivski-zbory-u-riznyh-krayinah/> (дата звернення: 05.02.2023).